

Архарова Т.В., Нестеренко М.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
ACHIEVEMENT MOTIVATION OF FUTURE PSYCHOLOGISTS:
THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM**

The thesis presents a theoretical analysis of achievement motivation. The essence of achievement motivation and its determinants are revealed. The connection with responsibility, locus of control, self-esteem, self-expectations is shown. The directions of further scientific research are outlined

Keywords: *motivation to achieve, motivation to achieve success, motivation to avoid failure.*

Динамізм, невизначеність і швидкі темпи змін сучасного суспільства висувають нові вимоги до підготовки фахівців на всіх рівнях професійної освіти. Сьогодні професійна освіта повинна відповідати міжнародним стандартам якості, що задовольнятиме запити всіх споживачів освітніх послуг – особистості, суспільства, держави, виробництва (Антонова Н.О., 2009). Відповідно здійснюється пошук нових шляхів і напрямків підвищення якості професійної освіти та професійної підготовки майбутніх психологів, здатних, як кваліфіковано вирішувати професійні завдання, так і до подальшого професійного, особистісного розвитку.

На процес професійної підготовки значно впливає мотиваційна складова, оскільки недостатній рівень мотивації негативно позначається на активності здобувача вищої освіти у навчально-виховному процесі, а в майбутньому і на успішність їх професійної діяльності. Особливості мотивації визначаються низкою чинників таких, як вольові, емоційні, психічні утворення, що мають відношення до структури особистості (потреби, установки, ціннісні орієнтації), система ставлень особистості до світу, власній активності.

Проблема мотивації досягнення особистості висвітлена у працях таких науковців, як Б. Аткинсон, А.М.Большакова, Т.В. Большакова, О.П. Венгер, А.В. Колчагіна, Д. МакКлелланд, Г. Мюррей, К.І. Фоменко, Х. Хекхаузен і ін. Мотивація досягнення розуміється як «стійке прагнення зробити щось швидко і добре, досягти певного рівня в будь-якій справі» (Венгер О.П., Гусева Т.П., Мисула Ю.І., Сас Л.М. і інші, 2018). Мотив досягнення показує наскільки особистість прагне підвищувати свої здібності, вміння, підтримувати їх на високому рівні. Саме мотивація досягнення детермінує успішне професійне становлення майбутнього психолога, оскільки пов'язана з проявами таких вольових якостей, як завзятість, наполегливість, терплячість.

Д. МакКлелланд, Х. Хекхаузен вказують на дві незалежні мотиваційні тенденції: прагнення до успіху та прагнення уникнути невдачі. Мотивація уникнення невдачі – це прагнення людини уникнути невдач у життєвих ситуаціях, пов'язаних з оцінками результатів її діяльності іншими людьми (Прядко Н.О., 2015). У свою чергу дані тенденції, як зазначають Дж. Аткинсон, Д. МакКлелланд, Х. Хекхаузен, складаються з потреби досягнення мети і її антиципації, інструментальної активності, афективного стану, результату діяльності та ставлення до цього оточуючих (Водолазська О.О., 2015). Дж. Аткинсон звертає увагу на конфлікт, який виникає у особистості у ситуації вибору між тенденцією прагнути до успіху, що викликає дії, які ведуть до успіху, і тенденцією уникнути невдачі, яка пригнічує дії, що ведуть до невдачі. Це відбувається завдяки тому, що кожна людина володіє одночасно і мотивом досягнення, і мотивом уникнення невдач (Водолазська О.О., 2015).

Д. МакКлелланд описує особливості людей, яким властиво яскраво виражене прагнення до досягнення успіхів. Вони не бояться брати на себе відповідальність при розв'язанні різноманітних задач, виявляють схильність до визначенні міри ризику, ставлять реальні цілі, потребують визнання власних успіхів. На думку Х.Хекхаузена, мотивації досягнення характерні постійний перегляд цілей і постійне повернення до перерваного завдання, відновлення основної спрямованості дій. Відповідно створюються складні структури діяльності, для успішного виконання якої стає необхідним планування, що дозволяє досягти упорядкованої послідовності і функціональної організації ланцюга дій (Хекхаузен Х., 2001).

У своїх дослідженнях каузальних атрибутцій Б. Вайнер з'ясував, чому одні люди домагаються успіху, а інші – ні. Він виявив два показника згідно яким, людина визначає причини успіхів і невдач у своїй діяльності: зовнішня або внутрішня причина (власні зусилля, вплив оточуючих) і стабільність або нестабільність причини (чинник зусиль або удачі – нестабільність, чинник здібностей і складність завдання – стабільність) (Колчигіна А.В., 2019).

Мотивація до успіху тісно пов'язана з відповідальністю та локусом контролю особистості. У своїх дослідженнях когнітивних детермінант поведінки досягнення успіху Дж. Роттера визначив, що особистості з високими показниками інтернального локусу контролю, та особи з високою мотивацією досягнення обирають завдання середньої складності, але перші також з готовністю обирають і легкі завдання на відміну від останніх (Колчигіна А.В., 2019). Результати дослідження М. Komaraju, S. Karau, R. Schmeck підтверджують наявність прямої кореляції між показниками досягнення та особистісними особливостями. Мотивація уникнення прямо корелює з нейротизмом та екстраверсією, а обернено – із сумлінністю та відкритістю. Тобто сумлінність особистості, що включає організованість, продуктивність, відповідальність) є найкращим чинником для мотивації

досягнення. У дослідженнях мотивації досягнення також був виявлений зв'язок із самооцінкою особистості (Прядко Н.О., 2015).

Українські дослідники Т.В. Большакова і А.М. Большакова визначили, що існує зв'язок між мотивацією досягнення здобувачів вищої освіти музичновиконавських спеціальностей та їхніми самооцінками. Так, чим вище мотивація досягнення майбутніх музикантів, тим більш позитивними є їхні професійні самооцінки, тобто високий рівень мотивації досягнення корелює з більш позитивною системою очікувань щодо себе. Для здобувачів із домінуванням мотивації на уникнення невдач властиве негативне ставлення до себе як майбутніх професіоналів. Вони на етапі оволодіння професією відчують меншу задоволеність реалізацією професійного потенціалу, меншу професійну компетентність, меншу професійну затребуваність, ніж здобувачі, що орієнтовані на досягнення успіху (Большакова Т.В., Большакова А.М., 2019).

У дослідженні Колчагіної А.В. ціннісних переваг мотиву успіхів майбутніх психологів із різним ступенем потреби в досягненні було визначено, що здобувачі з більш вираженою потребою в досягненні орієнтовані в навчальній діяльності на досягнення власного результату, мають більш позитивне емоційне піднесення в навчальній діяльності, переживання почуття задоволеності. Це сприяє формуванню у майбутніх психологів із досягненням на успіх нових, більш сильних мотивів діяльності, порівняно зі здобувачами із менш вираженою потребою в досягненні (Колчагіна А.В., 2019). Отже, мотивацію досягнення можна розглядати в позитивному контексті, як перевагу для особистості, що оволодіває певною професією.

Таким чином, мотивація досягнення має власну структуру, визначає якість розв'язання важливих для особистості задач, діяльності, зокрема й навчальної. Мотивація досягнення тісно пов'язана з різноманітними характеристиками особистості, що значно визначають її рівень, стійкість і специфіку. Це дозволяє визначити наступне – мотивацію досягнення необхідно досліджувати в різних аспектах.